

HÁR TÚRLI TÁBIYIY SHARAYATTAĞI TÚYETAWIQLAR
POSTNATAL ONTOGENEZINDE AYAQ SUYEKLERINIŇ
MORFOMETRIK QÁSIYETLERI

Dauletbaev N.P

stajyor-oqıtıwshı

Tashtemirov R.M

v.i.k., professor

e-mail: dauletbaev.nursultan@bk.ru

Annotaciya. Bul maqalada Respublikamız sharwashılıǵına zıyan jetkezip atırǵan, qusshılıqtaǵı ayaq suyekleri boyınsha túwrısında maǵlıwmatlar keltirilgen.

Gilt sózler: túyetawıq, ayaq suyekleri, osteogen, osteoblas, osteocit, osteoklast kletkalr, azıq, toqımalar.

Kirisiw. Xalıq ortasında qus góshiga bolǵan mútajlik jıldan-jılǵa artıp barıp atır. Quramındaǵı belok muǵdarı (24% ten artıq) basqa haywan góshiga salıstırǵanda joqarılıǵı, may, xolesterin muǵdarınıń kamligi hám fosfor statyasınıń kópligi hám de PP, B1 hám B2 vitaminlarga bay ekenligi, bul gósh turining dieta ónim ekenligin belgileydi. Qus góshini tutınıw qılıw boyınsha jan basına dúnyada, Belarusiyada 58 kg, Rossiyada 29,4 kg, Ukrainada 26,9 kg bolıp, Ózbekstan Respublikasında da bul kórsetkish sońǵı jıllarda artıp barıp atır, sebebi qus góshi hám máyeki parhez ónimleri esaplanıp, insan organizmi ushın zárúrli azıq awqat dáregi esaplanadı [6].

Denediń basqa toqımalarında bolǵanı sıyaqlı, suyek toqımasında da úzliksiz ózgerisler júz beredi, olar metabolizm hám funktsional iskerliginiń óz-ara baylanıslı hám óz-ara baylanıslı processleriniń quramalı kompleksin ańlatadı, bul suyektiń kem ushraytuǵın turmısı jáne onıń kóplegen skelet funkciyalari hám metabolik processler degi qatnasıwı menen anıqlama beredi.

Alınǵan nátiyjeler analizi. Dúzılısındaǵı ayırmashılıqlar ushıwǵa maslasqan jer bawırlap juretuǵınlardan filogenetik kelip shıǵıwı menen baylanıslı. Bunnan tısqari,

anatomik dúzilisindegi ayırıqshalıqlar jasaw ortalığı hám Jerdiń litosfera qabığı boylap háreketleniw qábleti menen de anıqlama beriwi múmkin.

Góshli qusshılıqta 42 kúnlik broylerdiń dene salmağı 2,5 kg ga jetedi. Usınıń menen birge, seleksionerlar jas haywanlardıń erte ósiw tezligine, gósh denesiniń formasına, gósh sapasına hám bulshıq et talshıqları kólemine itibar berediler. Biraq, broyler dene salmağınıń ósiw pátlerin asırıwǵa qaratılǵan násilshilik iskerligi kóbinese suyek toqımalarınıń qalıplesiwi jáne onıń minerallashuvi processlerin esapqa almaydı, bul fiziologikalıq rezervlerdiń tómenlewine alıp keledi hám genetikalıq potencialdıń kórinetuǵın bolıw múmkinshiliklerin támiyinlew ushın mólsherlengen. joqarı jemisdorlik hám qushning optimal salamatlıǵı ortasındaǵı teń salmaqılıq [Ejkov D. v., Gerasimov A. P. Yapparov I. A., 2022]

Qus suyek toqımalarınıń biologiyasi. Tawıqlarda skelet dene salmağınıń shama menen 12-13% ni hám ǵazlarda shama menen 15% ni quraydı. Skelet sistemasınıń kórinetuǵın jeńilliginen ayırıqsha bolıp esaplanıw, ol skeletning strukturalıq birlikleri - suyeklerdiń jıńishkeligi hám qalıplesken boslıqları hám olardıń qosılıwı menen támiyinlengen bekkemlik hám elastiklik qásiyetlerine iye [5].

Aralıq elementtiń bir bólegi retinde talshıqlı toqımalarında parallel yamasa kesiliken jıynaqları bolǵan kollagen talshıqları bar. Bul túrdegi kollagen talshıqlar lokalizatsiyasi intervertebral hám birqansha artikulyar háptege túsedı [2].

Suyek toqıması - tıǵız biriktiriwshi toqımalarđıń bir túri. Gistostrukturaga kóre, suyek toqıması dúzilisindegi aralıq elementten ibarat bolıp, mineral hák duzları menen sińirilgen biriktiriwshi toqıma kollagen talshıqların óz ishine aladı.

Suyek kletkaları:

1. Osteogen kletkalar-osteoblastlardıń aldınǵı kletkaları

Mezenximal kelip shıǵıwı kem siyasiy gruppalanǵan kletkalar bolıp tabıladı. Bul kletkalardıń bólek kópligi homilada suyeklerdiń embrion rawajlanıwda belgilengen. Gistologik dúzilıwǵa kóre, olar iri yadrolı tarmaqlanǵan kletkalar menen ańlatıladı. Postembrional dáwirde bul kletkalar úlken organizminiń biriktiriwshi toqımasında jaylasqan bolıp, olar kishi ólshemli hám organellalardıń jaman rawajlanıwı menen

shpindel formasında boladı. Bul kletkalardı periferik qanda da tabıw múmkin. Osteoblastlarga differensiaciya-bul bir qatar faktorlardıń induktor tásirini menen quramalı process bolıp, suyek morfogenetik belokları toparı eń kóp úyrenilgen.

2.Osteoblastlar jas kópqırlı kletkalar bolıp tabıladı. Sitoplazmadagi kóp sanlı organellalar, sonday-aq domalaq yamasa sopaq yadrolar. Bul kletkalardıń tiykarǵı waziypası suyek matritsasining (osteid) sintezi hám sekretsiyasi - kletkalararo element bolıp tabıladı. Olar kaltsiy hám fosforning suyek ishine hám tısqarısına aǵıwın tártipke salıw menen birge onıń kalsifikatsiyasida tikkeley qatnasadılar

3.Osteotsitlar kem aktivlikke iye hám kletkalararo elementda, suyek kletkaları formasına sáykes keletuǵın súyri-sopaq formaǵa iye bolǵan arnawlı úngirlerde lokalizatsiya etilgen etuk suyek toqıması kletkaları. Sitologik dúzilisiniń ayırıqsha qásiyetlerine kóre, suyek toqıması kletkaları súyri-sopaq formaǵa iye hám olar bir-biri menen baylanısqan kóp sanlı processlerge iye. Suyek toqımalarınıń aralıq statyası (kletkalararo element) Gaversian dep atalatuǵın arnawlı kanallar tarmaǵına iye bolıp, oǵan suyek denesheleriniń kanalıullari ashıladı. Bul kletkalar toparınıń waziypası suyektiń organikalıq hám organikalıq bolmaǵan (mineral) quramınıń turaqlılıǵındı hám pútkil organizmdiń metabolik processlerinde (Ca^{2+} ionların suyekten qan aǵımına hám keyin basıp ótkeriw) turaqlılıǵındı támiyinlew bolıp tabıladı.

4.Osteoklastlar-gematogen kelip shıǵıs iri kóp yadrolı kletkalar (monotsitlardan). Osteoklastlar - bul suyek payda etiwshi kletkalar bolǵan osteoblastlar menen birgelikte suyek toqımasın qayta qurıw hám rezorbsiya qılıwda qatnasatuǵın wayran etiwshi kletkalar. Dem alıw jaǵdayında osteoklastlar úlken hám domalaq yamasa súyri-sopaq formaǵa iye. Óziniń tiykarǵı funkciyaların orınlaw ushın aktivlestirilgende, osteoklastlar sabınlaǵıshı shegarası menen shozılǵan, tegislengen formaǵa iye bolıp, sitoplazmatik ósimtelerden ibarat bolıp, olar ekskreciya arqalı ámelge asırılatuǵın suyek rezorbsiyasi processlerin ámelge asırıw ushın maqsetli toqıma aymaǵına qaragan ekskretor kanallar bolıp tabıladı. bul shegara arqalı sitoplazmaning bir qatar gidrolitik fermentleriniń [1].

Suyek strukturasiını ayriqsha ózgesheligi qannan azıq elementlardiń Gavers kanallarına kiriwine múmkinshilik beredi, keyinirek olar suyek kanalıkulıyarlariǵa kirip baradı hám usınıń menen suyek toqımalarınıń tereń jatqan strukturaların azıqlantırishni támiyinleydi [8].

Postembrional dáwirde háptege toqımalarınıń ósiwi jas biriktiriwshi toqıma kletkaların óz ishine alǵan perixondrium qabıǵı arqalı ámelge asıriladı. Bul qabıq tıǵız talshıqlı biriktiruvchi toqımadan qurılǵan bolıp, jas biriktiruvchi toqıma kletkalarına bay. Qatlamlaw arqalı etuk háptege jabıwıp, háptege jáne onıń aralıq statyası payda boladı. Sırtqı qatlamlanishdan tısqarı, háptege háptege toqıma kletkalarınıń quramalı bóliniwi sebepli ishkerinen de ósiwi múmkin [3].

Ulıwma strukturalıq hám funktsional qásiyetlerine kóre, háptege toqımaları qan tamırlarına iye emes, úzliksiz ósiwge ılayıq, ózi kúshli hám elastik hám deformatsiyani qaytarıw qábiletine iye. Usınıń menen birge, ol metabolizmning salıstırǵanda tómen dárejesine iye, onıń azıqlanıwı perixondriyaning qan tamırlarınan shıǵarılǵan azıqlıq suyıqlıqtıń toqımalarǵa aǵıp shıǵıwı hám háptege túsetuǵın kletkalarına kirip barıwı arqalı diffuziya arqalı ámelge asıriladı hám usınıń menen onı azıqlantıradı [4].

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Данилов Р. К. Гистология человека в мультимедиа: ученик // Р. К. Данилов, А. А. Клишов, Т. Г. Боровая. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004. – С. 119–288.
2. Гудин В. А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц: учебник / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 336 с.
3. Ежов М. Ю. Нерешённые вопросы регенерации хрящевой и костной ткани (Обзорно-аналитическая статья) / М. Ю. Ежов, И. Ю. Ежов, А. К. Кашко [и др.] // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 5. – С. 126–131
4. Елисеев А. П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных: учебник для СПО / А. П. Елисеев, Н. А. Сафонов, В. И. Бойко. – СанктПетербург: Квадро, 2021. – 456 с

5. Нохрина К. А. Особенности скелета птицы / К. А. Нохрина, Л. И. Дроздова, А. П. Никитин // Болезни птиц: сборник статей, Екатеринбург, 10 сентября 2020 года. – Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2020. – С. 139–142.
6. Davlatov R. Parranda kasalliklari fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Samarqand, 2017. 107 bet.
7. S A Haydarova, B D Narziev, R M Tashtemirov (2022), [Dynamics of X-Ray Status After Osteosynthesis in Dog Fractures of Injury Bones](#). Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science 3 (8), 126-130
8. Лукьяновский В. А. Биохимический метод определения изменений костной ткани после перелома / В. А. Лукьяновский, Н. А. Козлов // Ветеринария. – 2001. – № 8. – С. 49–51.